

JIZZAX VOHASI YER OTLARINING SHAKLLANISHIDA ETNONIM, ANTROTOPONIM, PATRONIM VA KASB-HUNAR BILAN BOG‘LIQ NOMLAR

Almanov Qahramon Oblaqulovich

Guliston davlat universiteti

“Tarix” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14575045>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Jizzax vohasining XIX-XX asrlardagi toponimlari tahlil qilinib, hududdagi joy nomlarining asosan etnotoponimlar va patronimlardan iboratligi yoritilgan. Tadqiqotda vohaning turli hududlaridagi toponimlarning kelib chiqishi, tarixiy sharoitlari, etnik tarkibi va til qatlamlari bo‘yicha farqlanishi ko‘rsatib berilgan, shuningdek, Jizzax vohasidagi aholi maskanlarining etnotoponimik xususiyatlarini chuqur o‘rganishga yo‘naltirilgan.

Kalit so‘zlar: Jizzax vohasi, toponimlar, etnotoponimlar, patronimlar, sug‘diy qatlam, forsiy qatlam, turkiy qatlam, migratsiya, sovet davri toponimikasi, geografik nomlar, XIX-XX asrlar

Jizzax vohasining XIX-XX asrlardagi toponimlari tarkibiga umumiy bir nazar tashlanganda voha toponimlarining katta bir qismini etnotoponimlar va patronimlar tashkil etishini kuzatish mumkin[1]. Faqat bu holat vohaning hududlarida turli tuman bir hil emas. Jumladan, yirik shaharlar – Jizzax va Zomin, o‘rtacha kattalikdagi – O‘smat, Mirzacho‘l, G‘allaorol, Forish, Do‘stlik kabi shaharlarda ko‘proq aholining maishiy turmush tarzi (kasb-kor, hunarmandchilik) bilan aloqador joy nomlari, vohaning qishloq va ovullarida, xususan, Sangzor daryosining o‘rta oqimi, daryobo‘yi, dasht va cho‘l hududlarida etnotoponim va patronimlar nisbatan ko‘p uchrashi ko‘zga tashlanadi. Tarixchi olim A.Malikovning ta‘kidlashicha, bir qator tadqiqotchilarga ko‘ra O‘zbekistondagi aholi maskanlarining sezilarli bir qismi etnotoponimlardan iborat bo‘lib, ular joylarga qarab 10 % dan 30 % gacha bo‘lgan miqdorni tashkil etadi va ularning ancha qismi Zarafshon va unga tutash hudud bo‘lgan Jizzax vohasiga ham to‘g‘ri keladi[2].

Jizzax vohasida mingdan oshiq aholi maskanlari uchrab, ularning katta bir qismini etnotoponimlar iboratligini kuzatishimiz mumkin. Jumladan, Samarqand viloyatida tarkibida bo‘lgan turli uezdlar atrofida 800 tagacha o‘zbekcha urug‘ nomlari bilan bog‘liq etnotoponimlarning uchrashi diqqatga sazovordir[3]. Jizzax vohasi va uning tarkibidagi turli hududlar, xususan, tog‘li va tekislik hududlarda keyinchalik tashkil etilgan tumanlarda ayniqsa yaqqol ko‘zga tashlanadi. XIX - XX asrlardagi vohadagi aholi manzillarining nomlanishida 92

bovli o'zbek urug'lari nomlari bilan bog'liq etnik nomlar va qadimiy urug' va qabilalarga aloqador bir qancha sug'diy va turkiycha nomlar borligi kuzatiladi. Xususan, kelib chiqishi asosan turkiy, qisman forsiy, arabcha va boshqa tillar bilan aloqador o'nlab joy nomlari vohaning barcha tumanlarda uchrasada, qaysidir tumanlarda bu holat ko'pchilikni tashkil qiladi[4], qaysidir tumanlarda esa aksincha ekanligi ko'zga tashlanadi. Joy nomlari aniq bir tarixiy sharoitda paydo bo'lib, kelib chiqishi jamiyat hayoti, hududda yashayotgan yoki qachonlardir yashagan xalqlar tili bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, har bir tarixiy davr o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini uning geografik nomlarida ham ko'rish mumkin. Geografik nomlar tarkibidagi mavjud lug'aviy-geografik qatlam bo'yicha Jizzax vohasida keng tarqalgan quyidagi 7 ta qatlamlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1.Sug'diy (Andagin, Andugon, O'xm, Mocharm, Jizzax, Mug'on, Porasht, Novqa, Nushkent, Pishag'ar,);

2.Forsiy (Duoba, Chortog', Ardaxshon, Xuroson, Peyshanba, Tagob, Tangi, Sangzor, Garasha, Chorbog', Navro'z);

3.Turkiy (Qorasoy Qorabo'yin, Qorakaltak, Qo'g'ay, Puchug'oy, O'rtaqishloq, Yoyilma, So'loqli, Tuyoqli, Tuyachi, Tumor, Qirq, Bolg'ali, Kaltatoy, Ming, Barlos, Qaropchi, Qipchoq) Jelli g'uli, Hulkar;

4.Arab (Aravon, Arabmazor, Arabqishloq, Arabto'pi, Toshloqarab, Talli, So'fimozor, Juma, Mavtan, Avliyo, Ravot);

5.Turk-mo'g'ul (Arg'in, Axtachi, Do'rmon, Darxon, To'qay, Yomchi, Ungut, Sayxan, Sulduz, Ko'tal, Jaloyir, Mo'g'ol, Saroy, Nayman, Qo'nji, Qo'riq);

6.Slavyan (Ulyanovo, Oktyabr, Parts'ezd, Kommunizm, Rassvet);

7.Yangi qatlam (Istiqlol, Nurafshon, Istiqbol, Baxtli, Mustaqillik, Bunyodkor, Yangiturmush).

Jizzax vohasidagi joy nomlarini tadqiq qilish jarayonida vohadagi joy nomlarining nomlanishida uchraydigan yuqoridagi nomlar butun Jizzax vohasi va mintaqamiz uchun ham ta'luqli bo'lib bu kabi nomlar respublikamizning barcha hududlarida ko'zga tashlanadi. O'zbekiston hududlaridagi toponimlar bo'yicha yirik mutaxassis S.Qoraev[5] XX asrda vohada mavjud toponimlarining katta qismini etnotoponimlar tashkil etishini ta'kidlagan bo'lsa, voha toponomiyasi bo'yicha mutaxassis Q.Hakimov etnonim bilan bir qatorda vohada kasb kor, va geografik o'rin bilan bog'liq nomlar ko'pchilikni tashkil etishini takidlaydi[6]. Voha toponomiyasini tadqiq qilgan tadqiqotchilarning ishlarida o'ziga xos o'zaro bog'liqlik bo'lib ularning ilmiy farazlari bir birini to'ldiradi. Tadqiq qilinayotgan o'lka toponomiyasi rus bosqini va undan keyingi davrlarda

ancha o'zgarganligini 1897, 1926 yil aholi ro'yxatida tilga olingan aholi punktlarini ko'rib chiqqanimizda kuzatdik[7].

Arxiv va statistik manbalar tahlili asosida Jizzax vohasidagi aholi manzilgohlarini shartli ravishda ikki guruhga yani, qadimdan (Jizzax, Yangiobod, Baxmal, Zomin, Forish, G'allaorol) hududlarida mavjud bo'lgan aholi manzilgohlari, Mirzacho'l hududlarining o'zlashtirilishidan so'ng paydo bo'lgan aholi punktlariga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiqdir (Do'stlik, Mirzacho'l, Arnasoy, Zafarobod, Pahtakor, Zarbdor). Bu hududlardagi aholi manzilgohlarining asosiy qismi 92 bovli o'zbek urug'lari, ularning turli to'plari nomlari bilan ataladigan etnonimlar, patronimlar, gidronim va kasb kor nomlari bilan bog'liq joy nomlaridir[8].

Mintaqamizda mavjud bo'lgan etnotoponimlarni o'rgangan U.To'ychiev, S.Qoraev, A.Zokirov M.Isxoqov, A.Malikov, G.Boboyorov, Q.Yo'ldoshevlarning tadqiqotlarini va dala etnografik ma'lumotlarimizni umumlashtirib Jizzax vohasi joy nomlarining katta bir qismi etnotoponimlardan iborat bo'lganligini kuzatdik. Bizningcha 1897, 1926 yilgi aholi ro'yxati va ularning yashash manzillarining nomlariga qaraganimizda, Jizzax vohasida mavjud bo'lgan aholi punktlaridan katta qismi, yani bizningcha 300 ga yaqini etnotoponimlardan iboratdir[9]. Ular joylashgan o'rniga qarab bugungi kunda quyidagi tartibda Baxmal (45 ta), G'allaorol (50), Forish (60), Zomin (56) tumanlarida ayniqsa ko'p; Jizzax (15), Mirzacho'l (10 ga yaqin), Paxtakor (25 ga yaqin[10]) tumanlarida etnotoponimlar kamroq. Bu joy nomlarining ko'pchiligi biror bir mustqil urug` va uning turli shoxlari bilan bog'liq bolgan nomlar bolib, bu to'p va shoxlar vaqt o'tishi natijasida alohida urug` mavqeyiga chiqib etnonimga aylangan. Jizzax vohasi toponomiyasida quyidagi etnotoponimlar nisbattan ko'p uchraydi: Qo'shtang'ali (5 marta), Qang'li (), Bolg'ali (3), Olmasuvon (3), Bag'anali (3), Baymoq – Baymoqli (3), Betjuz (4), Barlos (4), Beshkubi (2), Qirq (), Yuz (10), Saroy (7), Ilonli – Jilontang'ali (4), Mo'g'ul (4), Nayman – Naymancha – Qoranayman (8), Nebo'sa (2), Qaropchi (2), Sartyuzi (3), So'loqli (4), Toz, Tozurug' (2), Tig'iriy (3), Turkman (4), Turk – Turklar (5), Turkman (5), Tuyoqli (3), Qipchoq (3), Qayirma (2), O'zbek–O'zbekiston (5), Uzun (1), O'ymovut, O'yuvli (3), Uyliqma (1), Chubar (4), Yuz – Kenjayuz (6)[11], va hokazo.

O'zbekiston toponomiyasi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borgan tadqiqotchi olim S.Qoraev tomonidan keltirilgan ma'lumotlarda ham bir qancha bahsli holatlar ko'zga tashlanadi. Masalan, tadqiqotchi o'zining tadqiqotlarida "turkman" etnonimini bir joyda to'rt marta uchraydi deb belgilab, biroz keyin esa o'n to'rt marta deb ko'rsatishi, har holda texnik xato bo'lsa kerak.

Shuningdek joy nomlari etimologiyasiga ham biryoqlama qarash hollari hali hanuz uchrab tarixshunosligimizda o'z yechimini kutayotgan masalalardan biridir. Vohada ma'lum bir etnotoponimlarning keng tarqalishini kuzatamiz, xususan, Jizzax vohasida Qaropchi (2), Qang'li (5) , Solin (3), Sartjuz (4), Parchayuz (4), Irganakli (2), Uyas (4), Mo'g'ol (5), Barlos (3), Obiz (2), Qirq (4), Qipchoq (2) Saroy (4), Turkman, Turk va xokozo. Jizzax vohasidagi toponimlarning dinamik o'zgarishiga qaraydigan bo'lsak, XX – asrning birinchi yarim yilligida o'lka aholi maskanlarining 85,5% i etnotoponimlardan iborat bo'lganligini, XXI asr boshlarida ularning miqdori 45 % ni tashkil etganligi kuzatishimiz mumkin[12].

Bu kabi holatlar butun mamlakatimiz toponomiyasiga xos bo'lib, Sovet hokimiyatining mahalliy toponimlarga nisbatan yuritgan siyosati natijasida yuzaga kelgan bo'lsa kerak[13]. Bu kabi holatlar Jizzax vohasi hududlaridagi (Do'stlik, Pahtakor, Mirzacho'l) tumanlarida yaqqolroq ko'zga tashlanadi. Jizzax vohasida yangi o'zlashtirilgan hududlarga ko'chirib keltirilgan aholining o'z yashash manzilgohlari nomlari bilan ataladigan joy nomlari ham bir qanchani tashkil etadi. Masalan, Andijon, Bog'ot, Zarafshon, Surxonobod, Farg'ona, Baxmal, Zomin, Ravot, G'allaorol, Forish kabi joy nomlarida yashayotgan aholi vakillarining katta qismi o'sha hududga cho'lni o'zlashtirish uchun safarbar qilingan boshqa viloyat va tuman aholisi ekanligini bu qishloqlarda yashayotgan aholining mahalliy aholi bilan o'zaro qorishib ketganligini kuzatamiz.

Tadqiqotchilarning fikrlariga qo'shilgan holda shuni ham aytib o'tish kerakki, ular tomonidan keltirib o'tilgan "Bulung'ur tumanining sug'orib, dehqonchilik qilinadigan shimoliy yarmi bilan qo'shni Jomboy tumanining janubi-sharqiy qismini o'z ichiga olgan 80 qishloqdan 74 tasi (ya'ni 92,5%) qoraqalpoqlarning qabila-urug' nomlari bilan atalgan edi" mazmunidagi ma'lumotga qo'shib bo'lmaydi. Xususan, 80 ta qishloqdan 74 ta qishloq nomini qoraqalpoqlarning qabila-urug' nomlari bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lash uchun to'laqonli asos yo'q. Chunki xuddi shunday etnonimlar Jizzax vohasi hududidagi ayrim tumanlardagi (G'allaorol, Baxmal) o'zbeklarda ham shunga o'xshash nomlar bilan ataluvchi aholi maskanlari mavjudligi bilan izohlab bu hududlardagi aholi 92 bovli o'zbek urug'lari bilan bog'liq nomlar ekanligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, Zarafshon vohasida qoraqalpoq urug'lari ancha katta miqdorni tashkil etsa-da, ular keyingi bir-ikki asrdan buyon o'zlarini o'zbek deb hisoblaydi[14]. Jizzax vohasidagi aholi manzilgohlarida qoraqalpoq urug' va qavmlari bilan bog'liq joy nomlari nisbattan kam uchraydi. Elshunos olim U. Alibekovning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, qaysi bir davlat, mintaqani

tinch, barqaror, to'kin sochin boshqargan bo'lsa, unda o'troq madaniyat rivoj topgan, aholisi tarkibi yangi etnik qatlamlar hisobiga boyib borgan. Markaziy Osiyoning boshqa hududlarida kechgani kabi XIX asrning oxiri – XX asrning dastlabk yarmida o'rganilayotgan mintaqada ham kuchli migratsion jarayonlarni kuzatishimiz mumkin.

Iqlim o'zgaruvchanligi munosabati bilan xo'jalik hayoti uchun ko'plab muammolar vujudga kelib, ozuqabop o'simliklarning pishib yetilmaganligi sababidan chorva mollari qirilib ketib, chorvador qavmlar (qirq, yuz, uyas, solin, qang'li, qipchoq) harbiy o'ljalardan keladigan mulklarni qo'lga kiritishga kirishganlar. Buning natijasida, Turkiston tog' tizmalari bag'ridagi qishloqlarga o'zlarinig yashash manzillari sifatida qarab manzilgohlarini barpo qilganlar. Masalan, Chubar, Qora, Xoltoy, Qo'shtang'ali kabi qishloqlar.

Vohadagi qirg'izlar ham Jizzax vohasi, tog'oldi hududlariga qozoqlar va qoraqalpoqlar kabi ko'chib kelib o'rnashganligini va o'z urug'larining nomlari bilan yoki urug'ning ulug'i, biyi nomi bilan ataladigan aholi manzilgohlarini tashkil qilganligini quyidagi vohada hozir ham mavjud bo'lgan qishloqlar misolida ko'rishimiz mumkin. Masalan, Sug'unboy, Duvlot, Jadik, Shaybek, Sutlibuloq, Usmonisoy, Sovuqbuloq, Shovshoq, Beshbola[15]. Markaziy Osiyoda kechayotgan bunday migratsion jarayonlarni vohada yashayotgan qirg'izlar misolida yana bir marotaba ko'rib chiqmoqchimiz. Qirg'izlarning asosiy qismi, o'rta asrlarda Yenisey atroflarida istiqomat qilib, keyingi bosqinchlarda janubiy- g'arb tomon harakatlanib, XVI asrning boshlarida hozirgi etnos nomidagi davlati hududiga yetib kelib, Oloy tog' tizmalari hududlariga kelib o'rnashgan. XVII asr oxirlari va XVIII asr boshlarida qalmiqlar kuchli talonchilik, bosqinchilik yurishi bilan qirg'izlar yerlariga kirib kelgan va qirg'izlarning katta qismi Farg'ona vodiysiga ko'chib o'tgan deb fikr bildirib o'tadi U.Abdullaev o'zining tadqiqotlarida[16]. Bunday migratsion jarayonlar natijasida Jizzax vohasining Forish, Baxmal va Zomin tumanlarida ham qirg'izlarning yangi qishloq va ovullari paydo bo'lgan bo'lsa kerak.

1925-yillarda tuzilgan xaritalarda aks etgan aholi maskanlari nomlari asosida Samarqand viloyatining Jizzax uezdida tumanlarida etnotoponimlar nisbatan keng tarqalganligini kuzatish mumkin[17]. Xususan, bugungi Baxmal, Jizzax, Zomin, G'allaorol, Forish tumanlarida yuz, qirq, saroy, balxi, qipchoq, qiyot, bayat, qushchi, nayman, qang'li, chuyut kabi "92 o'zbek urug'i" ro'yxatida o'rin olgan nisbatan yirik urug'lar bilan birgalikda ulardan birortasining tarkibida joy olgan yoki ushbu ro'yxatda qayd etilmagan, biroq muayyan bir o'zbek urug'i sifatida talqin qilinadigan qiyon, mo'g'ol, uyas, solin, beshbola,

chubar, qora, changal, ochamayil (ochamayli), sobalaq, ingichka, tuyoqli, o'tasori, ilonli, jayilma, o'roqli, nebo'sa, yerteshar, erganakli va hokazo kabi etnotoponimlarni butun Jizzax vohasidagi ko'plab qishloq nomlaridan biriga aylanganiga guvoh bo'lamiz[18]. Shuningdek yana bir narsa ahamiyatliki, vohadagi aholi maskanlarining nomlanishida antrotoponim, patronimlar ham uchraydi bularga misol qilib vohada ko'plab uchraydigan Eshonkeldi, Omonqo'ton, Yo'ldoshvoy, Nushkent, Almanto'p, Usmonsoy, Safarota, Parpiota, Parpioyim kabilarni keltirish mumkin[19].

XX asr Jizzax vohasi joy nomlarining sezilarli bir qismi patronim va antropotoponimlar tashkil etishi vohada yashayotgan turli etnos va sub etnoslar bilan bog'liq bo'lib, aholi vakillari o'zlari yashayotgan manzilga xalq va urug' ichida nufuzga ega bo'lgan shaxslar va o'zlarining eng katta otasi nomlarini qo'yishi shuningdek yangi o'zlashtirilgan hududga birinchi kelib joylashgan shaxs nomi bilan atash xollari mavjud bo'lgan. Masalan, Baxmal, Zomin, G'allaorol, Forish kabi tog'lik tumanlarda xo'ja, eshon, avliyo, mullo kabi diniy toifa vakillarining (mas. Avliyo bovo, Pochcha-xo'ja, Eshoni buloq, Mulla Shamsi Muhammad, Xo'ja Bulg'or, Xo'ja bachcha, Mulla-buloq, va b.) – Jizzax shahri mahallalari, kasb kor va qaysi hududdan ota bobolar ko'chib kelganligi bilan bog'liq (mas. Olmazor, Toshloq, Ulug'bek, Zargarlik, Kimyogar, Bobur, Hamzaobod, O'ratepalik, Hayrobod, Ravallik va b. – Jizzax shahri mahallalari) singari toifa vakillarining ismlari qatnashuvchi joy nomlari ko'proq uchrasa[20], vohaning ko'plab tumanlarida esa bir qismi muayyan bir shaxs ismi, bir qismi esa biror urug' nomi (etnonim)ni bildiruvchi kishi ismlari bilan ataluvchi aholi manzillariga duch kelamiz (mas. Yuqorida Baxmal tumani bilan bog'liq ravishda keltirilgan Eshonkeldi, Omonqo'ton, Qirq Qishloq, Nushkent, Almanto'p).

Ushbu tadqiqotda XIX asrning oxiri - XX asrning birinchi choragida mavjud bo'lgan Jizzax viloyatidagi barcha tumanlaridagi qishloq nomlari o'rganishga alohida urg'u berildi va sharhlanishi bo'yicha suhbatlar o'tkazilib, bugungi voha tumanlaridagi joy nomlari bilan solishtirish orqali qiyosiy tahlil etishga harakat qildik. Turli yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarga nazar solish orqali vohadagi hozirgi toponimlar ko'pgina yangi nomlar bilan almashtirilganiga guvoh bo'ldik[21]. Jizzax viloyatining Baxmal va Zomin tumanlari vohaning yuqori tog'lik qismida joylashgan. Baxmal va Zomin tumanlaridagi toponimlarning etnik jarayonlar bilan bog'liqligi, uning tarixiy tahliliga ahamiyat bersak, Baxmal tumanining katta qismi XX asr birinchi choragida Samarqand viloyati tarkibida bo'lgan bu hududda jami qirqdan oshiq qishloq va ovullardan iborat aholi maskanlari bo'lganligini ko'rishimiz mumkin[22]. Bugungi kunda bu

yerda 60 ta qishloq mavjudligini ko'rganimizda ko'pchiligi o'sha vaqtdagi nomlar bilan qolgan[23]. Ushbu qishloq va joy nomlarining o'zgarmaganligi va saqlanganligi alohida e'tiborga molik, ya'ni bu yerda joy nomlarining 43 tasi etnotoponimlar, 7 tasi antroponimlardan iborat, 10 tasi yangi nomlarning kiritilish bilan bog'liqdir[24].

Zomin tumani XX asr birinchi choragida 50 ta qishloqdan iborat bo'lgan, hozirgi kunda 70 ta qishloq bo'lib, ushbu joy nomlarining 45 tasi etnotoponimlar, 6 tasi antroponimlardan, 9 tasi geografik hudud landshaftidan kelib chiqqan nomlar va 10 tasi yangi nomlardan iboratdir. Shuningdek Zomin tumanida "sovetcha nomlar"ning uchrashi boshqa tog'li tumanlarga nisbatan ko'proq bo'lishining sababi, bu davrda ushbu tumanda yangi o'zlashtirilgan aholi maskanlarining tashkil topishi bilan izohlanadi[25].

Sobiq sovetlar davrida Zomin tumandagi aholi zich joylashgan qishloq aholisining tog'oldi joylaridan yuqoridan pastga ko'chishi natijasida, ya'ni yashash hududi bir-biriga yaqin bo'lgan qishloq nomlari sovet mafkurasi negizida paydo bo'ldi ya'ni, Parts'ezd, Lenin, Kommunizm kabi joy nomlari tashkil topdi, mustaqillik yillarida ushbu joy nomlariga ilmiy-tarix yondoshuv asosida qayta nomlandi.

Endi esa vohadagi etnotoponim, antropotoponim, patronim va kasb kor nomlarini tog'li tumanlar misolida ko'rib chiqsak.

Baxmal tumanidagi ayrim joy nomlari (etnotoponimlar qora rangda, antropotoponimlar kursivda berildi):

Chubar, Qora, Xoltoy, O'damali, Mo'g'ol, Barlos, Tagap, Qoraqishloq, Qaropchi Qiyot, Bolg'ali, Abdumurot, Hamzaobod, Mulla, Yo'ldoshvoy, Muminobod, Saroy, Sartjuzi, Boyqul, G'oyibota, Mirzaqishlok, Merganto'p, Nayman, So'loqoy, Uyas, Qoraqishlok, Solin, Kaltatoy, Quzichi, Uyliqma, O'tab, Tuyoqli, Qipchoq.

Zomin tumanidagi ayrim joy nomlari (etnotoponimlar qora rangda, antropotoponimlar kursivda berildi):

Davlatobod, Beshyuz, Juvonsiyroq, Urganobod, Toshkesgan, Tog'ayto'pi, Gulshan, Pishog'or, Turkman, Qang'li, Sirg'ali, Uymovuz, Uvol 1, Uvol 2, Nayman, Beshkuvi, So'fimosor, Shavkartov, Usmonisoy, Usmonlisoy, Nebo'sa, Dug'oba, Achchi, Xitoyyuz, Xo'jayuz, Turk, Qarabchi, Qoplontov, Tuyoqli, Hulkar, Mo'g'ol, Turkman, Saroy, Jaloyir, Erteshar, Itemas, Solin, Tig'iriy, Baxmatchoyi, Talliota, Uyas solin, Qoraqursoq, Umarqul, Karimqul, Qoziayoqli, Qonjig'ali, Qutchi, Qo'ng'irboy, O'rol, Beshbegi, Chaparashli, Boy, Boymoqli, Misirali.

Baxmalga kun chiqish tamondan qo'shni Zomin, kun botar tamondan qo'shni G'allaorol tumanlarida etnotoponim, antroponimlar va patronimlar ko'plab uchrashi, har uchala tumanda bunday nomlarning bir hil yoki o'xshashligi payqaladiki, ayniqsa bunga quyidagi xaritada qishloq nomlariga e'tibor qilish orqali guvoh bo'lish mumkin[26].

Tarkibida "xo'ja" va shunga o'xshash diniy toifa vakillari nomlaridan yasalgan joy nomlari, ya'ni antroponimlarning Jizzax vohasidagi tumanlarida tarqalish darajasi ham bir hil emas. Qaysidir tumanlarda bunday nomlar nisbatan ko'pchilikni, qaysidir tumanlarda esa aksincha ozchilikni tashkil etib, bu holat tumanlarning tabiiy-geografik joylashuvi (sug'orma dehqonchilikka mos yoki dasht hududda joylashganligi, aholisining turmush tarzi, nisbatan qadimiyligi, madaniyat markazlari – yirik shaharlarga yaqin yoki uzoqda joylashganligi va h.k.) bilan bog'liqdir. Masalan, Jizzax viloyatining Baxmal tumanida Xo'jbachcha, Bo'ronxo'ja, Bekkeldi, Eshonbuloq va hokazo kabi qishloq nomlari uchrashi bilan birgalikda bir necha qishloqlar aholisi o'z kelib chiqishini xo'ja, eshon, kabi ijtimoiy guruhlar bilan bog'lashi aniqlangan. Xuddi shunga o'xshash holat Jizzax vohasidagi deyarli barcha hududlarda uchraydi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan, xususan, xarita va jadvallardan ko'rinib turibdiki, Jizzax vohasidagi aholi maskanlarining nomlanishida etnik xususiyatlar ancha katta rol o'ynaydi. Ularning muhim bir qismi o'zbek va boshqa turkiy xalqlarning shakllanishiga katta hissa qo'shgan urug' va ular tarkibidagi tarmoq urug'lar yoki to'por (yoki to'p)lar bilan chambarchas bog'liq. Shuningdek, urug' tarmoqlari va to'porlarning nomida patronimlar sezilarli bir qismni tashkil etadi. Bundan tashqari, bu toifaga yuqorida keltirib o'tilganidek ijtimoiy guruhlar bilan bog'liq nomlarni ham kiritish mumkin. Jizzax vohasidagi bunday etnotoponim va antroponimlarning ko'lamiga nazar tashlansa, ular qo'shni bo'lgan Samarqand va Buxoro viloyatidan salmog'i kamroq ekanligini ko'rish mumkin. Biroq bu xulosa nisbiy bo'lib har uchala viloyatda ham joylarga qarab bu nisbat farq qilishi, ayrim tumanlarda ulardan birining ko'proq, birining esa nisbatan kamroq uchrashi payqaladi.

Vohadagi aholi maskanlarining sezilarli bir qismi antropotoponim va yoki patronimlardan iborat bo'lib, ularning bir qismi muayyan tarixiy shaxslar: mansab egalari (Mingchinor, Qushxona, Qozikent, Sultonovuz, Mirzaboshi, Oqboybiy, Telpakbiy va h.k.), diniy arboblari (So'piqishloq, So'fimoszor, Parpiyoyim, Safarota, Yormatso'fi, Parpiota, Sulaymonxo'ja, Bo'ronxo'ja, Qozialamli, Eshonguzar, Eshonbuloq), aholi maskanini barpo qilgan kishilar (Tog'o'nboy, Xolturkman, Mirzaariq, Payizboy, Galdurovut, Usmonisoy

va h.k.) bilan aloqador bo'lsa, bir qismi esa qaysidir bir yirik urug'ning tarmoqlaridan birining nomi (Xo'ja, Xo'jabachcha, Boyovul, Boyto'pi, Boymirza, Turkovul va h.k.) mohiyatidir.

Tadqiqotlarimizdan shuni hulosa qilishimiz kerakki, mintaqaga xos toponimlar tahlili shuni ko'rsatadiki, vohadagi aholi maskanlarini asosiy qismi etnonim va antropotoponimlar tashkil etganligi va turli tarixiy davrlarda ularning ayrimlari transformatsiyaga uchragan yoki ularning o'rnida yangi nomlar paydo bo'lganligini kuzatishimiz mumkin.

- Voha toponimlarining ma'lum bir qismini territorial guruh nomi bilan aloqador joy nomlari tashkil etib, ulardan katta qismining negizi mamlakatimizdagi turli viloyatlar va tumanlar bilan bog'liqdir. O'ratepalik, urganji, qo'qoni qaropchi, tarnov qarobchi, ravallik, miyonkollik, balxi, shahrixonlik, andijonlik, ho'tanlik kabi. Shuningdek, bu guruhga, aslida boshlang'ich etnonim bo'lmay, keyinchalik shunga yaqin ma'no kasb eta boshlagan yoyilma, ilonli, chayonli, kaltatoy, mirishkor, tot kabi aholi guruhlari bilan bog'liq joy nomlarini ham qo'shish mumkin;

- Jizzax vohasidagi joy nomlarining ma'lum bir qismini ijtimoiy guruhlarga aloqador toponimlar ham tashkil etadi. Xo'ja, eshon, mulla kabilar. Nomlanishida bunday topoformentlar uchraydigan aholi maskanlarining bir qismida o'zlarini shu nomdagi ijtimoiy guruhlarga mansub, deb biladigan aholi yashashi bilan birgalikda, ularning bir qismida o'zini o'zbeklarning biror urug'iga mansub hisoblaydigan aholi ham mavjud;

Xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki, XIX asrning oxiri XX asrning birinchi choragigacha bo'lgan davr mobaynida Sobiq ittifoqdosh respublikalarda, xususan, O'zbekistondagi barcha viloyat va tumanlardagi joy nomlaridagi keskin o'zgarishlar Jizzax vohasida ham yuz berganligi ko'zga tashlanadi. Bu davrda vohadagi bir qator joy nomlari "kommunistik mafkuraga zid", "eskirgan" yoki "eskiliq sarqiti" bahonasi bilan yo'qotilib, o'rniga yangi "sovetcha", asosan, ruscha nomlar qo'yildi. Shuningdek tadqiqotimiz natijasida vohadagi joy nomlarining nomlanishida ham juda ko'plab xatoliklar mavjudligini kuzatdik bunday hatoliklar bo'lishiga sabab sifatida bizningcha birinchidan - til qoidalari asosida yozilishi yani rus tilida hato yozilgan, ikkinchidan - xalqimiz tarixiga nopisandlik bilan qarash, holatlarini kuzatamiz, ko'pchiligi asl xalq tilida emas balki rus tili gramatikasiga moslashtirilib yozilgan bunday kamchiliklardan afsuski bugunga kelib ham qutulaolmagan holatlarimiz ham ancha ko'p ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Вирский Н.М. Очерк Яны-Курганской волости Джизакского уезда Самаркандской области / Справочная книжка Самаркандской области. Выпуск X. – Самарканд, 1912. – С.25. Список населенных мест Самаркандской области. (По сведениям 1904 и 1905 гг.). – Самарканд, 1906. – С. 67-101.
2. Маликов А. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана... - С. 111. Караев С. Топонимия Узбекистана. – Т.: Фан, 1991. – С. 55; Маликов А. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана... – С. 111.
3. Маликов А. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана... - С. 111. Qorayev S. Toponimika. – Т.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. –В. 81-82.
4. Қаранг ўша асар.....
5. Караев С. Топонимия Узбекистана. – Т.: Фан, 1991. – С. 81;
6. Qorayev S. Toponimika. – Т.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. –В. 81-82.
7. Султанов Т.И. Опыт анализа традиционных списков 92 «племен иланий». // Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). М., 1977, с.174
8. Сырдарьинская область // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017
9. Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897, 1926 г.
10. Караев С. Топонимия Узбекистана. – Т.: Фан, 1991. – С. 81;
11. Караев С. Топонимия Узбекистана. – Т.: Фан, 1991. – С. 81;
12. Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г 1926., Ўзбекистон республикаси ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси маълумотномаси. Тошкент 2016
13. Маликов А. Тюркские этнонимы и этнотопонимы долины Зерафшана... - С. 111-112.
14. Туйчиев У. Этнонимы генеалогии этнографической группы «каракалпак» в топонимии Зарафшанской долины // Материалы конф. проф-преп. состава ТОГПИ. – Ангрен, 1980. – С. 78-80.
15. Qorayev S. Toponimika. – Т.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. –В. 81-82.

16. Абдуллаев.У. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар (XIX-XX аср бошлари). Тарих фанлари доктори олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент: 2005. Б. 62.
17. Список населенных мест Узбвкекой ССРСД*ЯАРНД|*Д.*А*миг Ц. С. У. Уг. ССР.
18. 1925.3-4.
19. Тожиева З, Астанакулов З, Асқархўжаев Р. Жиззах вилояти тоғ ва тоғолди туманлари геодемографик вазиятидаги баъзи муаммолар // Тоғ ва тоғолди ҳудудларидан фойдаланишнинг географик асослари (илмий-амалий конференция материаллари). –Т.: 2002: 119-120;
20. Дала маълумотлари Бахмал,Зомин,Ғаллаорол туманлаи 2021.
21. Qorayev S. Toponimika. – Т.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. –В. 81-82.
22. Бахмал туманистатистика бошқармаси маълумоти 2021.
23. Султанов Т.И. Опыт анализа традиционных списков 92 «племен иланийа». // Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). М., 1977, с.174
24. Ўзбекистон республикаси ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси маълумотномаси.Тошкент 2016
25. Ўзбекистон республикаси ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси маълумотномаси.Тошкент 2016
26. Ўзбекистон Республикаси ер ресурслари Давлат қўмитаси Жиззах вилоят ер ресурслари бошқармаси.Зомин тумани статистика бўлимининг маълумотлари
27. Ўзбекистон республикаси ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси маълумотномаси.Тошкент 2016